

IV EPEGEO⁺

EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA E QUESTÕES AMBIENTAIS: FORMANDO CIDADÃOS
PARA OS DESAFIOS DA COP30

DATA: 26 E 27 DE JUNHO DE 2025

PROCESSOS EROSIVOS EM GILBUÉS, PIAUÍ: UMA ANÁLISE DA DESERTIFICAÇÃO, ARENIZAÇÃO E TOALIZAÇÃO

José Manoel Morais Silva¹

Universidade Estadual do Maranhão - UEMA. E-mail: josemanoelcx14@gmail.com

Ivamauro Ailton de Sousa Silva²

Universidade Federal do Pará - UFPA. E-mail: ivamauro@ufpa.br

Edson Osterne da Silva Santos³

Universidade Federal do Piauí - UFPI. E-mail: edsonosterne23@gmail.com

Orientador (a): Patricia Barbosa Pereira

Universidade Estadual do Piauí - UESPI. E-mail: patriiciabarbosaap@gmail.com

GD4 - Geografia, direito ambiental e questões climáticas

RESUMO

A pesquisa aborda a distinção entre desertificação, arenização e toalização, destacando a importância dessa diferenciação para a formulação de políticas públicas e práticas sustentáveis. O objetivo é entender as dinâmicas erosivas em Gilbués, Piauí, a fim de desenvolver estratégias de conservação do solo e gestão ambiental. Para isso, foi adotada uma metodologia de pesquisa bibliográfica e descritiva, com análise de dados de diversas fontes e autores. A pesquisa focou na zona ecótono de Gilbués, reconhecida por sua degradação do solo e pelos impactos das atividades humanas. Os resultados indicam que a toalização é o fenômeno predominante em Gilbués, superando a desertificação. A toalização é caracterizada pela erosão e deposição de detritos, em contraste com a desertificação, que se relaciona à escassez de água. Essa compreensão é crucial para desenvolver estratégias de conservação do solo. Em conclusão, a pesquisa reforça a necessidade de políticas públicas eficazes e programas de sensibilização na comunidade local sobre os processos erosivos, visando mitigar os impactos ambientais e promover a saúde do ecossistema na região.

Palavras-chave: ciência geográfica, dinâmica climática, impactos ambientais.

INTRODUÇÃO

A distinção entre desertificação, arenização e toalização é fundamental para orientar políticas públicas e práticas sustentáveis, contribuindo para o conhecimento científico sobre processos erosivos em áreas semelhantes. Nesse sentido, a justificativa da pesquisa é entender as dinâmicas erosivas em Gilbués para formular estratégias de conservação do solo e gestão ambiental.

Na fase embrionária na década de 1970, a desertificação era definida por meio da perda de vegetação em áreas secas, podendo levar ao desaparecimento total da flora. A qual ocorre em solos áridos e semiáridos, transformando ecossistemas em desertos. Entretanto, no século XXI não se discute o conceito de desertificação nesta perspectiva, e sim considera fatores socioeconômicos, mudanças climáticas e a interação entre atividades humanas e ecossistemas (Suertegaray, *et al.*, 2001).

A desertificação obviamente não significa a expansão de desertos existentes, podendo aparecer em áreas distantes desses últimos; em segundo lugar, o conceito explica a degradação de terras apenas em regiões áridas, semiáridas e subúmidas, não nas de clima úmido, mesmo que nestas o processo de degradação seja similar. Para resolver esse problema, têm sido utilizados conceitos como “degradação do solo” e “arenização” (Suertegaray, 2004).

Existe também o processo chamado de Arenização (Suertegaray, 1987), o qual tem causas naturais no sudoeste do Rio Grande do Sul, mas que vem sendo intensificadas pelas atividades humanas. Este processo também ocorre em outros estados brasileiros, a qual ocorre a formação de areais (Silva; Suertegaray, 2018; Suertegaray; Silva, 2020; Silva, 2021). Neste contexto, este trabalho tem como objetivo apresentar a partir das bases teóricas, uma discussão conceitual sobre os processos de desertificação, arenização e toalização. De forma complementar, pretende-se realizar um comparativo e destacar as diferenciações, enquanto possibilidade analítica da ciência geográfica.

Desertificação e dinâmicas erosivas em Gilbués, Piauí: Arenização e Toalização

Segundo Sales (2003) Gilbués é oficialmente um “núcleo de desertificação”, com intensa degradação do solo causada pela erosividade das chuvas locais e pela erodibilidade do solo. Climaticamente, apresenta índices de aridez e variabilidade de chuvas inferiores aos da região semiárida. Historicamente, a pecuária extensiva e a mineração artesanal de diamantes foram as principais atividades econômicas, ambas realizadas de maneira predatória.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, o município de Gilbués possui uma área territorial de 3.495,692 km² (2024) e uma população de 10.892 habitantes, conforme o último censo realizado em 2022. A densidade demográfica é de 3,12 habitantes por km² (2022), com uma população estimada de 11.166 pessoas para 2024.

A desertificação é um problema global, notável no semiárido nordestino do Brasil, e a degradação dos solos se intensificou nas décadas de 1940 e 1950 (Macambira; Gomes, 2021). Essa pesquisa foca no município de Gilbués, Piauí, sobre uma zona de transição ecótono (Cerrado e Caatinga) pertencente a área de MATOPIBA – Maranhão (MA), Tocantins (TO), Piauí (PI) e Bahia (BA). Nesse sentido, a desertificação, é amplamente discutida, refere-se à degradação de terras em zonas áridas e semiáridas, causada por fatores climáticos e atividades humanas.

Estudos desenvolvidos no âmbito da ciência geográfica (Silva, 2014) sugere que o fenômeno ocorrido em Gilbués é classificado como de arenização. No entanto, em sua tese (Silva, 2021) o conceito de arenização foi descartado, pois ao aprofundar os estudos a partir da análise integrada da

paisagem, a pesquisa apontou ausência de areais, que é a forma constituinte do processo de arenização.

As feições erosivas ocorridas na paisagem de Gilbués assumem formas de *badlands* (ravinas conectadas), com detritos avermelhados denominados pela população de Toá. Além disso, é visto o conceito de toalização, envolve a exposição de depósitos residuais e a dissecação da paisagem, que têm origem natural e possui abrangência espacial bem expressiva. A distinção entre esses processos é fundamental para a adoção de estratégias eficazes uma vez que paisagens erodidas (*badlands*) tem um significado importante para as dinâmicas erosivas e se constituem como áreas de interesse científico e educacional (Silva, 2021).

METODOLOGIA

A metodologia deste estudo baseia-se em uma abordagem de pesquisa bibliográfica e de pesquisa descritiva, visando analisar os processos de desertificação, arenização e toalização no município de Gilbués, Piauí. Para isso, foram utilizados os seguintes autores como base teórica na diferenciação dos conceitos (Paredes-Trejo *et al.*, 2021); (Sales, 2003); (Silva, 2014); (Silva, 2021); (Silva; Suertegaray, 2018); (Suertegaray, 1987); (Suertegaray, 2001); (Suertegaray, 2004); (Suertegaray, 2020); (IBGE, 2021/2024); (Macambira; Gomes, 2021).

Também foram consultadas plataformas como *Google Acadêmico*, Portal de Periódicos da Capes e *SciELO*, que serviram como base para a coleta de dados geográficos, desde repositórios institucionais, Biblioteca digital de dissertações e teses, consulta de artigos científicos e livros relacionados aos três temas centrais da pesquisa: (I) Desertificação; (II) Arenização; e (III) Toalização. A análise descritiva foi utilizada para interpretar e relacionar os conceitos extraídos da pesquisa bibliográfica com a estrutura da paisagem, as condições climáticas e geológicas a partir dos estudos de Silva (2021) realizados no município de Gilbués.

O município de Gilbués, PI foi escolhido como estudo de caso devido à sua notoriedade nos estudos sobre feições erosivas. A pesquisa fundamentada por meio de bases teórica, permitiu uma compreensão detalhada dos fenômenos de desertificação, arenização e toalização, destacando suas diferenças e implicações para o entendimento de suas dinâmicas em Gilbués e outras regiões com características semelhantes, como litologia sedimentar, presença de pedimentos no entorno de morros residuais e exumação de depósitos residuais retrabalhados pela erosão hídrica.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O principal resultado da pesquisa indica que, em Gilbués, o fenômeno predominante é a toalização, em vez da desertificação, como inicialmente pensado. A toalização é caracterizada pela erosão e deposição de detritos, enquanto a desertificação resulta da escassez de água. A análise

integrada das condições climáticas e geológicas é crucial para entender essas dinâmicas erosivas. No Quadro 1 é possível ver algumas definições.

Quadro 1. Características principais dos processos de desertificação, arenização e toalização.

PROCESSOS	CARACTERÍSTICAS
Desertificação	Processo de degradação de terras em regiões áridas e semiáridas, causado por fatores climáticos e atividades humanas, levando à perda de vegetação e transformação em desertos.
Arenização	Processo que resulta na formação de areais, caracterizado pela degradação do solo devido à redução da vegetação, intensificado por atividades humanas, como a pecuária e a agricultura.
Toalização	Processo que envolve a exposição de depósitos residuais e a criação de feições erosivas, como <i>badlands</i> , associado ao escoamento de água que transporta detritos, com origem natural em áreas específicas.

Fonte: organização dos autores (2025), a partir das bases teóricas (Silva, 2021).

A compreensão destes processos a partir das abordagens conceituais facilita o entendimento de suas dinâmicas e possibilita o desenvolvimento de propostas direcionadas a conservação do solo e medidas adequadas às dinâmicas. Estudos no âmbito da ciência geográfica indicam que a toalização pode ocorrer em outras regiões brasileiras com condições geológicas (embasamento sedimentar), geomorfológicas e climáticas semelhantes, o que ressalta a importância de uma abordagem integrada da paisagem para a investigação deste processo e em algumas áreas, onde há uma intensificação, recomenda-se o emprego de medidas aplicadas às dinâmicas processuais que ocorrem na superfície em diferentes aspectos geográficos.

Conforme ressalta Silva (2021) a diferenciação entre desertificação e arenização é influenciada não apenas pelas características climáticas e pedológicas, mas também pela dinâmica dos processos envolvidos. Elaborado por meio das toponímias regionais (Toá) e através do conhecimento difundido pela população local. O processo em questão nunca havia sido investigado na perspectiva da morfogênese e morfodinâmica. Fato que demonstra estudos muito simplificados da paisagem. O processo de toalização tem relação com erosão e deposição que necessita de água (escoamento/fluxos superficiais) que possibilitem o transporte, a mobilização e coalescência de detritos (toá), bem diferente da desertificação, que envolve a escassez de água (Silva, 2021).

Esta dinâmica morfogenética por sua vez, está intimamente ligada às condições climáticas, tanto passadas quanto atuais, que promoveram diferentes fases de sedimentação e a remodelação de camadas de resíduos, criando distintas feições erosivas. Essas características são evidenciadas em testemunhos de estruturas litológicas exumadas e erodidas pelas intempéries climáticas (Silva, 2021).

Esse fenômeno da toalização ocorre em outros municípios do Piauí, como Floriano, Santa Rosa do Piauí, Nazaré do Piauí (Silva, 2021). Ademais, ocorre em diferentes condições climáticas, mas a predominância de ocorrer no século XXI e em áreas de clima tropical, subúmido seco e até

no semiárido, a qual as paisagens são constituídas de embasamento sedimentar (argilito e siltito). É possível observar alguns detalhes sobre o município de Gilbués na Figura 1.

Figura 1. Mapa de localização do município de Gilbués no estado do Piauí, Brasil.

Fonte: Geoprocessamento Santos (2025); Fotos Silva (2021).

É observado que a paisagem é representada de maneira estigmatizada, neste sentido despertou-se queixas por parte da população local, sendo comum referir-se a essa região como uma área que sofre com processos de desertificação. Com isso, o processo de desertificação em Gilbués já é bastante conhecido e estudado pela comunidade acadêmica e por ambientalistas. Esse conceito é considerado como a degradação das terras nas zonas áridas, semiáridas e secas, resultante de um conjunto de fatores naturais e antrópicos, que incluem as variações climáticas e atividades humanas (Pardes-Trejo *et al.*, 2021).

No caso da arenização, segundo Silva e Suertegaray (2018) a distribuição da arenização varia conforme características pluviométricas e a cobertura vegetal de cada região. Além de ocorrer em diferentes áreas como no Rio Grande do Sul, também se distribui nos estados do Amazonas, Paraná, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Piauí e Mato Grosso.

Conforme observado nos estudos de Silva (2021), evidências sugerem que o processo de toalização pode ocorrer em Mato Grosso, Tocantins, Minas Gerais e outras regiões do Brasil, desde que existam condições geológicas, morfológicas e climáticas semelhantes às de Gilbués. Essas descobertas ampliam a compreensão sobre a toalização em diferentes contextos geográficos, especialmente em áreas onde rochas sedimentares, como siltito e argilito, influenciam a formação do solo. A situação em Gilbués, Piauí, é um exemplo complexo de transformações evolutivas da paisagem. Contudo, compreender esses processos e suas possíveis ocorrências em variados contextos geográficos é fundamental para a compreensão morfogênica e morfodinâmica de processos que vem sendo cientificamente interpretados a partir da análise integrada da paisagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho consolidou as discussões sobre desertificação, arenização e toalização em Gilbués, Piauí, destacando a toalização como o fenômeno predominante. Essa distinção é fundamental para a formulação de políticas públicas e estratégias de gestão ambiental. Recomenda-se implementar programas de sensibilização na comunidade local sobre as diferenças entre os processos erosivos e incentivar estudos contínuos para mapear as dinâmicas erosivas. Os resultados evidenciam que a toalização resulta de interações complexas entre fatores climáticos e antrópicos, sugerindo a necessidade de uma análise integrada da paisagem.

REFERÊNCIAS

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. **Dados geográficos e estatísticos**. Rio de Janeiro: IBGE, 2021/2024. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br>>. Acesso em: 10 jun. 2025.

MACAMBIRA, Dalton Melo; GOMES, Jaíra Maria Alcobaça. Desertificação em Gilbués–Piauí sob a ótica da história ambiental. **História: Questões e Debates**, v. 69, n. 2, p. 155-187, 2021.

PAREDES-TREJO, Franklin *et al.*, Drought Assessment in the São Francisco River Basin Using Satellite-Based and Ground-Based Indices. In: **Semote Sensing**. 2021, 13, 3921.

SALES, Marta. Degradação Ambiental em Gilbués, Piauí. **Mercator: Fortaleza**, v. 02, n. 04, p. 115-134, 2003.

SILVA, Ivamauro Ailton de Sousa. **Clima e Arenização em Gilbués: dinâmica das perspectivas e a vulnerabilidade da paisagem aos eventos pluviiais intensos**, 2014. p.183. Dissertação de Mestrado — Universidade Federal do Goiás, Instituto de estudos socioambientais, 2014.

SILVA, Ivamauro Ailton de Sousa. **Paisagens vermelhas do Piauí: dinâmicas naturais, erosividade das chuvas e o mito da desertificação**. 2021. 519 p. Tese de doutorado — Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2021. Orientadora: SUERTEGARAY, Dirce Maria Antunes.

SILVA, Ivamauro Ailton de Sousa; SUERTEGARAY, Dirce Maria Antunes. Arenização no Brasil: Um Comparativo com as Variações Climáticas Regionais. **Revista De Geografia-PPGEO-UFJF**, v. 8, n. 2, p. 01-11, 2018.

SUERTEGARAY, Dirce Maria Antunes *et al.*, Projeto arenização no Rio Grande do Sul, Brasil: gênese, dinâmica e espacialização. **Revista Bibliográfica de Geografia y Ciencias Sociales**, n. 287, 2001.

SUERTEGARAY, Dirce Maria Antunes. **A Trajetória da Natureza: Um Estudo Geomorfológico Sobre os Areais de Quaraí – RS**. Tese de Doutorado. São Paulo: USP, 1987.

SUERTEGARAY, Dirce Maria Antunes. Desertificação: recuperação e desenvolvimento sustentável. **Geomorfologia e Meio ambiente**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004.

SUERTEGARAY, Dirce Maria Antunes; SILVA, Ivamauro Ailton de Sousa. Brasil: feições arenosas. **Porto Alegre: Compasso Lugar Cultura**, 2020.